

**INFORME DE RESULTADOS DE ESTUDIO Y DOCUMENTACIÓN
GRÁFICA DE YACIMIENTOS CON MOTIVO DE LA EJECUCIÓN DE UN
CAMINO DE ACCESO A LA FINCA SITUADA EN EL PAGO “EL MORENO”
(GUALCHOS, GRANADA)**

CARLOS ALBERTO TOQUERO PÉREZ

MOTRIL

JULIO 2020

10.5281/zenodo.4012289

MOTIVACIÓN DE LA INTERVENCIÓN

El estudio y documentación gráfica de yacimientos se ha realizado en el polígono 6 parcela nº 268, en la finca situada en el Pago “El Moreno” de Gualchos con motivo de la construcción de un camino de acceso a la finca (Gualchos- Castell de Ferro, Granada). Abarca una superficie de 54.256 metros cuadrados. Sus coordenadas son 36.729867, -3.382727; 36.729467, -3.382823; 36.728831, -3.382030; 36.729364, -3.378291; 36.730929, -3.378725 siendo estas coordenadas las esquinas que delimitan la finca.

Fig. 1: Plano detalle finca

Fuente: Dirección General del Catastro. Sede electrónica del Catastro. Ministerio de Hacienda, Secretaría de Estado de Hacienda.

La Finca de Gualchos en el polígono 6 parcela nº 268 antes finca de Gualchos nº 7713, se trata de una finca rústica que es una suerte de tierra de secano y matorral sita en el término municipal de Gualchos, paraje El Moreno, con una cabida de cinco hectáreas cuarenta y tres áreas y tres centiáreas, que linda al norte con Antonio Alcalde Gutiérrez, Miguel Álvarez Alcalde y José Jodar Álvarez; al sur con Matilde Malpica Rodríguez y Miguel Malpica Rodríguez; al este, senda y noroeste con Antonio Alcalde Ortega.

La finca, sólo puede ser susceptible de división o segregación, respetando la extensión de unidad mínima de cultivo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 26 de la Ley 19/1995, de 4 de julio de Modernización de las Explotaciones Agrarias.

Cuya titularidad corresponde a D. Carlos Alcaide Melero con DNI 74.724.953-T de modo que en derecho es de pleno dominio en su totalidad adquirida por compraventa. La finca tiene unas cargas: autoliquidada de transmisiones, afecta durante el plazo de

cinco años, al pago de la liquidaciones que en caso procedan; quedando liberada por la cantidad de 800 euros, satisfechos por autoliquidación.

Fig. 2: Vista área de la parcela

Fuente: SIGPAC. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Una parcela colindante a esta también se ve afectada siendo esta antes la finca de Gualchos nº 502, se trata de una finca rústica que es una suerte de tierra de secano, sita en el término municipal de Gualchos, en el Pago del Moreno, con una superficie de cincuenta y cuatro áreas y cuarenta y ocho centiáreas, que linda al norte con la parcela nº 289 del polígono 6, con referencia catastral 18095A006002890000IH de Doña Carmen Domínguez Fuentes; al este con la parcela 292 del polígono 6, con referencia catastral 18095A006002920000IH propiedad de Doña Ángeles Melero Melero y Don Antonio Alcaide Gutiérrez; al oeste con la parcela 270 del polígono 6, con referencia

catastral 18095A006002700000IP propiedad de Doña Fermina Castillo Fernández y Doña Consuelo Castillo Fernández, y con la parcela 269 del polígono 6, con referencia catastral 18095A006002690000IT propiedad de Don José Jódar Álvarez; y al sur con la parcela 268 del polígono 6, con referencia catastral 18095A006002680000IL, propiedad de Manuel Puerta Oliveros, y con la parcela 269 del polígono 6, con referencia catastral 18095A006002690000IT propiedad de Don José Jódar Álvarez. La finca de este número es la parcela 290 del polígono 6, con referencia catastral 18095A006002900000IZ.

La finca, sólo puede ser susceptible de división o segregación, respetando la extensión de unidad mínima de cultivo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 26 de la Ley 19/1995, de 4 de julio de Modernización de las Explotaciones Agrarias.

Cuya titularidad corresponde a D. Carlos Alcaide Melero con DNI 74.724.953-T de modo que en derecho es de pleno dominio en su totalidad adquirida por compraventa. La finca tiene unas cargas: autoliquidada de transmisiones, afecta durante el plazo de cinco años, al pago de la liquidaciones que en caso procedan; quedando liberada por la cantidad de 3.400 euros, satisfechos por autoliquidación.

La finca pertenece a D. Carlos Alcaide Melero con D.N.I. número 74.724.953-T.

La prospección viene motivada porque D. Carlos Alcaide Melero quiere llevar a cabo la realización y apertura de un camino de acceso a la finca situada en el Pago “El Moreno” de Gualchos.

La prospección que proyectamos realizar por encargo de D. Carlos Alcaide Melero, se inserta en los trabajos necesarios de protección, detección de vestigios arqueológicos y estudio y documentación gráfica de yacimientos. Por tanto, ante estos supuestos, y siguiendo la legislación andaluza¹, se propone realizar una prospección que garantice totalmente la protección y detección de los vestigios arqueológicos, y en el caso de que se localicen elementos de interés arqueológico proceder al cambio de cautela. Dicha prospección va a ocupar una extensión de 5 hectáreas, 7 áreas y 11 centiáreas.

Los objetivos de la presente prospección son dos:

- Detección de vestigios arqueológicos.
- Estudio y documentación gráfica de yacimientos.

¹ Según el Reglamento de Actividades Arqueológicas de Andalucía, publicado en el BOJA número 134, el cual recoge el Decreto 168/2003 de 17 de junio, modificado por el decreto 379/2011, de 30 de diciembre (BOJA 19 de 30 de enero de 2012).

CONTEXTO HISTÓRICO²

El lugar objeto de nuestro estudio se encuentra dentro del complejo o manto Alpujarride que se ubica en el Sistema Penibético. El manto Alpujarride es un manto de corrimiento superpuesto al complejo Nevado-Filábride, en dirección noreste-suroeste, y presenta una gran complejidad y mezcla de materiales. Los que pertenecen a este complejo van del Paleozoico Inferior, con micaesquistos, cuarcitas y gneisses, con superposiciones de materiales del Triásico, como son las calizas y las dolomías. Sobre estos materiales afloran depósitos post-orogénicos del Cuaternario que se formaron a causa de los aportes fluviales. Dentro de este complejo se pueden distinguir tres unidades tectónicas: grupo Lújar, grupo Guadalfeo y grupo Contraviesa. Para nuestra zona de estudio nos centramos en el grupo Lújar, porque es en este donde se localiza el ámbito de estudio que vamos a llevar a cabo.

La Sierra de Lújar constituye una gran masa calcárea situada entre la vega de Motril y la Alpujarra, de la que está separada por el sinclinal formado por el río Guadalfeo. Hacia el sur la montaña llega hasta el litoral, dando lugar a un relieve muy abrupto.

Los materiales que afloran presentan una base de esquistos y filitas sobre los que se superponen grandes depósitos de calizas y dolomías³. Al ser un medio calizo las filtraciones de agua han llevado a la formación de grandes mantos de agua subterráneos⁴.

El relieve abrupto de la Sierra de Lújar viene condicionado por los efectos de la erosión, favorecida a su vez por la existencia de un débil manto vegetal que ha ido empobreciéndose a lo largo del tiempo, alcanzando su nivel máximo a partir de la llegada de los castellanos y ante el avance de la producción de azúcar de caña, primero, y de la minería, después, ya en el siglo XIX y en adelante. Las tierras llanas en este lugar son escasas, limitándose exclusivamente a las desembocaduras de las ramblas, ya que, salvo el Guadalfeo, que es el único que merece el nombre de río, solo hay cursos prácticamente secos y que se llenan en períodos de fuerte pluviosidad.

Entre las llanuras que destacan figuran dos que se han formado a partir de los aportes sedimentarios procedentes del interior⁵. Se trata de las de Carchuna y Castell de Ferro.

² El principal trabajo realizado hasta la época es el de A. Gómez Becerra: *El poblamiento altomedieval de la Costa de Granada*, Motril (1998), pp. 43-61 y 226-236. Nos ha servido de base fundamental para señalar la evolución de esta área.

³ F. Aldaya: «Sobre la posición de la Sierra de Lújar, Provincia de Granada», *Acta Geológica Hispana*, t. III, núm. 4 (1968), pp. 87-92.

⁴ J. Benavente Herrera: *Las aguas subterráneas de la Costa del Sol de Granada*. Granada, 1985.

⁵ G. Hoffman: *Holozänstratigraphie und Küstenlinienverlagerung an der Andalusische Mittelmeerküste*. Bremen, 1988. pp. 64-71.

Los suelos se caracterizan por ser pobres y tener poca profundidad, excepción hecha de los espacios de aluvión, como queda dicho muy limitados. Por tanto, las condiciones para la agricultura no son las más favorables, quedando únicamente las áreas llanas.

Las primeras evidencias que se conocen de presencia humana en la costa de Granada son de época neolítica. Para esta época se han identificado cinco yacimientos, de los cuales la mayoría se ubican en Sierra Lújar. Entre estos yacimientos destacan la Cueva del Capitán (Salobreña), entre la Sierra del Chaparral y la llanura del Guadalfeo. En 1960 fue excavado por M. Pellicer⁶ y posteriormente fue estudiada por M^a Soledad Navarrete⁷. A estos testimonios se suman los procedentes de la excavación del Peñón de Salobreña⁸. Mas al este, en la falda meridional de Sierra Lújar, entre Calahonda y Castell de Ferro, concretamente en lo alto del barranco de La Rijana, existen dos yacimientos. Uno de ellos es la Cueva de Las Campanas, situado en la parte alta del barranco de La Rijana (Gualchos-Castell de Ferro)⁹ y el otro es la Sima de los Intentos (Gualchos-Castell de Ferro)¹⁰, no muy lejos de la anterior, en la zona de La Rochila.

Los yacimientos neolíticos de la costa de Granada pertenecen a la denominada «Cultura de las Cuevas». La ocupación del espacio responde a una sociedad organizada en grupos reducidos, cuya dedicación es la ganadería y el aprovechamiento de los recursos del bosque.

Uno de los yacimientos más singulares del neolítico de la costa granadina, ya en su extremo este, es el que guardaba los restos que se encontraron en la Cueva de los Murciélagos (Albuñol)¹¹.

Puede observarse que durante la Edad de Cobre se detecta una tendencia a intensificar la ocupación de las zonas llanas o sus rebordes. Los asentamientos aprovechan las tierras de su entorno, adaptándolas al cultivo sin olvidar otros recursos. El desarrollo de los poblamientos en llanuras aluviales no impide la ocupación en montaña. Así, se

⁶ Manual Pellicer Catalán: «Actividades de la Delegación de zona de la provincia de Granada durante los años 1957-1962», *Noticario Arqueológico Hispano*, VI (1964), pp. 345-347.

⁷ M^a Soledad Navarrete Enciso: La cultura de las Cuevas con cerámica decorada en Andalucía Oriental». 2 vols., Granada, 1976, pp. 301-306 y 407. Una puesta al día en M. Pellicer Catalán: *Aproximación a la prehistoria de Salobreña*, 1993, pp. 33-61.

⁸ O. Arteaga, J. Navas, J. F. Ramos y A. M. Roos: *Excavación de urgencia en el Peñón de Salobreña*, Salobreña, 1992, pp. 49-52,

⁹ José L. Menjíbar Silva, Miguel J. Muñoz García-Ligero, Manuel J. González Ríos y Rafael Quirós Sánchez: «La Cueva de las Campanas (Gualchos, Granada). Un yacimiento neolítico en la costa granadina», *Antropología y Paleoeología Humana*, III (1983), pp. 101-127.

¹⁰ M^a Soledad Navarrete, J. Carrasco, S. Teruel y J. Gámiz: «La Sima de los Intentos: un yacimiento neolítico en la costa granadina», *Cuadernos de Prehistoria de la Universidad de Granada*, XI (1986), pp. 27-64.

¹¹ P. López: «La problemática cronológica del Neolítico peninsular», *C-14 y Prehistoria de la Península Ibérica. Reunión 1978. Fundación Juan March, Serie Universitaria*, LXXVII (1978), p. 50. M. Tarradell: «Para una revisión de las cuevas neolíticas del litoral andaluz», *VIII Congreso nacional de Arqueología*, Zaragoza, 1964, p. 159.

encuentran yacimientos en las proximidades elevadas a la desembocadura del Guadalfeo, como es el caso del yacimiento del Cerro del Toro o del Cerro de las Provincias, y en el interior de la Sierra de Lújar, en los cuales podemos observar los abrigos rocosos del Cortijo del Carpintero (Lújar). Con respecto a las etapas precedentes, para la Edad del Bronce observamos un aumento del número de yacimientos, destacando el sector occidental. Durante este período la Sierra de Lújar también fue objeto de esta ocupación. En la zona de Lújar contamos con la presencia de materiales cerámicos del Bronce Final en fortificaciones medievales como el castillo de Olías (Órgiva) y en La Rijana (Gualchos-Castell de Ferro).

En época antigua se produce la aculturación de las poblaciones de la Edad del Bronce por los colonizadores fenicios, a partir de los siglos X-VIII a. C. Las primeras pruebas que se tienen de contacto entre la población local y los fenicios se hallan en *Ex-Sexi*, como muy bien relata el testimonio de Poseidonio, recogido por Estrabon, según el cual los fenicios, antes de la fundación de Gades, desembarcaron en la ciudad de los Exitanos, si bien el augurio no fue favorable a la instalación por los dioses, lo que les llevó a embarcarse de nuevo y buscar otra fundación. De esto podemos entender que la población local era hostil a la fundación. Es a mediados del siglo VII a. C. cuando se produce la colonización de *Sexi-Ex*. En esta nueva fase los centros fenicios del litoral van a favorecer la instalación de nuevos pobladores y la intensificación de la explotación agraria y aprovechamiento pesquero de la zona, destinada a la elaboración de salazones.

Para época romana se desarrolla la industria de salazones debido a la amplia demanda de Roma, lo que va a provocar que se formen centros productivos que están vinculados a la fábrica de *garum*, apreciándose mayor densidad de población al oeste de la margen derecha del Guadalfeo, mientras que al este de ella la densidad de población es menor, coincidiendo con una relativa escasez de tierras consideradas apropiadas para el cultivo. El primer yacimiento conocido para esta zona está en Motril, en la Avenida de Salobreña, habiendo sido ya excavado¹². Los otros yacimientos se localizan en La Herrería, sobre la rambla de Puntalón, en la Sierra del Jarral y en El Maraute (Torrenueva).

La mayor concentración de población se produce en los núcleos urbanos de Salambina y Sexi, en el que se ordenan *villae* alrededor de los núcleos urbanos. Una menor intensidad poblacional se detecta en la franja litoral de Sierra Lújar. Entre los yacimientos que hay en este espacio está el cortijo de La Real (Motril)¹³, que domina los llanos de Carchuna y cuyo poblamiento se mantiene durante la época islámica. Hay algunos testimonios que dan pie a pensar en la posible existencia de otro yacimiento en las cercanías de Calahonda (Motril)¹⁴.

¹² Excavación llevada a cabo por la Delegación Provincial de Cultura a principios de los años 80.

¹³ A. Gómez Becerra: *El poblamiento altomedieval de la Costa de Granada*, Motril (1998), pp. 226-236.

¹⁴ J. Arias Muñóz: *Estudios para la Historia de Castell de Ferro*. Granada, 1957.

Se puede pensar que las zonas montañosas no fueron objeto de una intensa ocupación en época romana. La población que se detecta en las cadenas montañosas se debe a la explotación minera. Esta actividad es más evidente en Sierra Lújar y en algunos yacimientos cercanos al litoral como el ya mencionado de La Real¹⁵.

Para el período islámico asistimos a una ruptura en la organización del poblamiento y de la economía. Se producen cambios en el sistema agrario con la introducción del regadío, que es clave para la agricultura. Las posibilidades de irrigación condicionan la ubicación de los asentamientos. Se introducen nuevas plantas y nuevas técnicas agrícolas para el aprovechamiento hídrico y una intensificación agrícola. Las nuevas tierras cultivadas requerían la adopción del regadío¹⁶ y, por lo tanto, este permitía aumentar la producción.

Tales transformaciones se van a notar especialmente, aunque no de forma exclusiva, en las llanuras aluviales. Se crean redes de irrigación derivadas de los cauces de los ríos y el uso de fuentes, lo que trae consigo una nueva ordenación del espacio agrario¹⁷. El sistema de regadío también se extendió a las zonas montañosas. Aquí presenta una dificultad, como es la de salvar los fuertes desniveles de los terrenos y la lejanía de fuentes de agua permanente. Este problema se soluciona con nuevas técnicas de captación de aguas sacadas de los mantos subterráneos y capas freáticas de los barrancos. Junto al regadío se encuentra todavía el cultivo de secano, con la triada mediterránea y el aprovechamiento del bosque para el ganado. Coinciden, pues, dos agroecosistemas, el propiamente mediterráneo, heredado del período anterior y el irrigado, establecido de nuevo.

Tras la llegada de los árabes en el 711, se produce el desarrollo de un modelo de poblamiento, común a otros espacios del Mediterráneo occidental, que se denomina genéricamente asentamientos en altura o hábitat de altura, cuyos orígenes hay que buscarlos al final del mundo antiguo, cuando se produce una transformación de las estructuras de poblamiento tardorromanas, que dio lugar a la desaparición de gran parte de las *villae*.

En la costa granadina los primeros movimientos de población a las zonas altas se produjeron en las áreas de la sierra de Lujar y en la franja costera de la Contraviesa, creándose un número reducido de asentamientos alejados de los núcleos urbanos. Esta huida a las zonas altas es el antecedente de los *husun-refugio*, donde la defensa se basa en la elevación y el carácter abrupto del terreno. En ocasiones reaprovechan yacimientos prehistóricos, caso del Peñón de Vélez o el Castillejo de Polopos, del Cobre y Bronce.

¹⁵ A. Gómez Becerra: *El poblamiento altomedieval de la Costa de Granada*, Motril (1998), pp. 226-236.

¹⁶ A. Malpica Cuello y T. May: «La prospección y los recursos naturales. El paisaje vegetal de la zona de Salobreña», *II Encuentros de Arqueología y Patrimonio*. Salobreña, 1991.

¹⁷ A. Malpica Cuello y T. May: «La prospección y los recursos naturales. El paisaje vegetal de la zona de Salobreña», *II Encuentros de Arqueología y Patrimonio*. Salobreña, 1991.

Cronológicamente, estos asentamientos presentan una cronología que va desde el periodo tardorromano hasta el siglo X para casos como el Pico Águila o los Picos del Castillejo, y en el periodo propiamente emiral para casos como Los Castillejos de Vélez de Benaudalla o el Castillejo de Polopos. Estos asentamientos están estrechamente vinculados a la presencia del *saltus*, descartando así una dedicación agrícola intensiva. La actividad económica pudo tener que ver con prácticas mineras, aunque, en cualquier caso se trata de una sociedad dedicada al autoabastecimiento, con pocas posibilidades de generar excedentes.

Estas poblaciones se simultaneaban con otras en las llanuras, en contacto directo con la nueva población que se asentó, tanto en las antiguas ciudades, como en nuevos centros rurales fortificados llamados *qila*. En la época emiral, los *qila* van perdiendo terreno frente a una nueva tipología, los *qarya*, que conformaron los distritos castrales, que consistían en una serie de alquerías con un *hisn* (castillo) asociado, y que pueden considerarse como el poblamiento rural típico. En las ciudades se repite el modelo cordobés de construcción de un *qasr* (alcázar).

Serán las causas internas las que provocarán las transformaciones más importantes. Ante el reforzamiento estatal del Emirato, los herederos de la población hispano-goda, y grupos de árabes y bereberes contrarios al Estado, reforzarán los antiguos *husun-refugio* con la creación de grandes fortalezas, llamadas *ummahat al-husun*. Frente a esto, el Emirato establecerá otros *husun*, para hostigar a los rebeldes.

En el primer cuarto del siglo X se producen dos intervenciones militares sobre la costa granadina. La primera en el año 913 cuando el califa entra en Salobreña, y la segunda 10 años más tarde, la campaña de Jete. El objetivo de esta campaña era el sector occidental de la costa, y dio lugar a un amplio movimiento de fortificación.

Con Abd al-Rahman III, se intensifica la lucha contra todo tipo de rebeldes, que terminará con el triunfo del Califato. Esto supondrá la destrucción de la mayoría de los *husun* y el descenso obligado de la población al llano, recuperando la línea marítima de comunicación y comercio¹⁸. Muestra de ello son los yacimientos del Maraute y otros como el Cortijo de la Reala en Motril. Los *husun* que se conservaron fueron destinados al establecimiento de gobernadores y funcionarios de la administración estatal, y para la defensa de las alquerías del entorno. La pacificación del territorio hace que se remodele la defensa fronteriza, creándose entonces grandes alcazabas y fortalezas.

La presión exterior y la rivalidad entre los distintos reinos reaviva la importancia de lo militar en el siglo XI y, por lo tanto de las fortificaciones. Esto provoca la construcción de nuevas defensas, aumentando el número de fortalezas y alcazabas, y se revalorizan los antiguos *husun-refugio*.

¹⁸ D. Catalán y de Andrés, M.S. «Crónica del moro Rasis». Madrid 1974.; Al-Bakri «Descripción de l’Afrique septentrionale» Ed. Reinhart Dozy et Michael J. de Goeje. Leiden 1866. EN: “«Camino de al-Andalus en el siglo XII según «Uns al Muhay wa-rawd alfuray» Madrid 1989.

Las etapas almoravide y almohade suponen un aumento de los problemas defensivos, sobre todo por la presión de los reinos cristianos, reforzándose las fortificaciones existentes y construyéndose otras nuevas.

En el periodo nazarí van a seguir perdurando las influencias constructivas almohades, erigiéndose edificios con una finalidad estrictamente militar, con Yusuf I y Muhammad V, se producen cambios sustanciales en las estructuras arquitectónicas, manifestadas en lo palaciego, como manifestación del poder, y, de las líneas fronterizas interiores y marítimas, debido al avance cada vez más agresivo de los cristianos. Manifestaciones de ello son la construcción de numerosas torres vigías y fortalezas.

El programa se basará en la construcción de torres defensivas y fortalezas y en la reparación de otros sistemas defensivos anteriores, siguiendo una misma técnica constructiva novedosa, el empleo de mampostería colocada en hiladas separadas por ripios o ladrillos. El refuerzo de los sistemas defensivos de la línea marítima, fue en detrimento de los asentamientos interiores, incluidos los relacionados con los grandes castillos rurales en los que se produjo un abandono forzado.

Asimismo, y debido a la centralización de la defensa por parte de las autoridades nazaríes, estas construcciones tendrán una relación muy directa con el Estado, y en mucha menor medida, con el territorio en el que se ubican. En el caso del castillo de Castell de Ferro, del que se sabe que no contaba con territorio propio, salvo el mismo edificio.

Muchos de estos edificios fueron reutilizados y adaptados a las nuevas necesidades por los cristianos, especialmente para la artillería, con añadidos de muros más gruesos y en talud, así como baluartes. También se construyeron nuevas obras, especialmente torres Almenaras.

En las últimas etapas de la conquista de Granada se planeaban varios asuntos de política territorial: la conquista del litoral africano para asegurar la costa del reino contra los musulmanes del norte de África, preparar el paso de los cristianos a la costa vecina y resolver los problemas con Portugal, que desde el tratado de 1479 cerraba Marruecos a los castellanos.

Todo ello hacía necesario un control y ordenamiento de la línea de defensa marítima, y buena muestra de ello es la preocupación de los Reyes Católicos que perciben la necesidad de ordenar el sistema defensivo de la costa¹⁹. Desde finales del siglo XV se aprovechan las fortalezas existentes, como Almuñécar o Salobreña, y se provoca un cambio en la relación de las estructuras defensivas con el territorio; el número de asentamientos se reduce y los mecanismos defensivos obligan a una fiscalidad nueva y exigente. También se produjeron transformaciones arquitectónicas, como la

¹⁹ A. Gámir Sandoval «Organización de la defensa de la costa del reino de Granada». Edición Facsimil. Universidad de Granada. 1998.

reedificación de torres, nueva construcción (Torrenueva) o el añadido de piezas para la artillería (Castell de Ferro).

En el siglo XVI, los problemas militares son incursiones de corsarios argelinos y berberiscos, el miedo a un ataque de la armada turca y el temor a una invasión desde el norte de África. Las posiciones españolas se centraban en la defensa del territorio peninsular y en la posición estratégica del litoral granadino respecto de la idea de conquistar el norte de África.

La defensa del Reino de Granada se estructuró en base a una serie de poblaciones y fortalezas, dotadas de castillos y murallas, preparados para repeler posibles ataques. Estos castillos eran los de Estepona, Marbella, Fuengirola, Málaga, Almuñécar, Salobreña, Motril, Castell de Ferro, la Rábida, Adra, Roquetas de Mar, Almería, Mojacar y Vera . Existía otro frente en la retaguardia, en pequeñas poblaciones amuralladas del interior, completándose con la línea de torres Almenaras.

Los Reyes Católicos organizaron desde el primer momento los principios legislativos con los que regir la frontera marítima del reino. Así, las ordenanzas granadinas representan un primer esfuerzo de ordenación legislativa de las defensas costeras, manteniéndose en lo sustancial sus normas en el resto de territorios. Existen varios textos de finales del siglo XV, siendo los más importantes la Instrucción del Rey D. Fernando sobre la guarda de la costa del Reino de Granada, dada en la villa de Medina del Campo, el 13 de septiembre de 1497, y, la Real Provisión del Rey y la Reina para que “se toviere e guardare en la visitación del reino de Granada”²⁰, emitida en Granada el 1 de agosto de 1501, extendiendo el sistema defensivo a la zona costera oriental del Reino, en principio pensada solo para el sector occidental. Tras la Instrucción General se realizaron algunos otros ordenamientos acorde con las nuevas circunstancias. Al año y medio de firmarse la Instrucción en Medina del Campo para la guarda de la costa de Granada, comenzaron a aparecer nuevas disposiciones motivadas por las necesidades que la práctica aconsejaba, y por el incumplimiento de la Ordenanza General. En ocasiones eran simples avisos sin reglamento específico, como la comunicación que en mayo de 1498 hacen los Reyes Católicos a su secretario Zafra, quejándose por el mal recaudo de la guarda de la costa y de la necesidad de mejorarla. De ello reciben respuesta, quedando al parecer satisfechos.

La preocupación constante por la presencia y ataques de naves berberiscas hace que los monarcas renueven sus advertencias y precauciones en Cédula de 15 de marzo de 1501 con respecto de los barcos del litoral andaluz. Estas disposiciones no debieron tener mucho éxito ya que en el mismo año la renueva el Comendador Juan de Gaitán, corregidor de Málaga.

En estos años se producen algunas reformas y nuevas disposiciones, como una Provisión que reglamenta de nuevo la guarda de la costa, y que en nombre de D^a Juana

²⁰ A. Gámir Sandoval «Organización de la defensa de la costa del reino de Granada». Edición Facsimil. Universidad de Granada. 1998.

se expide el 13 de septiembre de 1511, o una carta de Tendilla al Consejo de Regidores de la ciudad de Vera sobre armamento y nueva disposición de visitadores de toda la costa del Reino de Granada.

En las reformas militares posteriores no hay alusiones concretas a la organización de la defensa costera, sólo algunas disposiciones generales como la petición de las Cortes de Santiago en 1520 referida a la paga de los vigilantes de la costa.

En la reforma de la Infantería Española de 1534, promovida por el emperador Carlos V, no hay ninguna referencia a la mejora de los servicios costeros, lo que dio lugar a que las Cortes de Valladolid en 1537 le recordaran “la súplica anterior sobre la Provisión de artillería y municiones en las fortalezas del Reyno de Granada, Murcia y Andalucía”²¹.

En 1555, 1558 y 1559 las Cortes vuelven a insistir en la necesidad de proveer adecuadamente de armas más modernas las fortificaciones de la costa suroriental de la península.

A finales del reinado de Felipe II se emitieron dictámenes y normas que hacían referencia a los distritos de la costa, en previsión de que las fuerzas tuvieran que acudir a otro lugar “se tenga instruida y dotada gente de aquella jurisdicción que concurran a suplir las necesidades del servicio”.

Durante el siglo XVIII las amenazas fueron las mismas, y aunque remitió la piratería, no cesó hasta el tratado de paz con Marruecos de 1791.

Desde el punto de vista geográfico y topográfico la costa se puede dividir en cuatro zonas:

1. Almuñecar y su distrito. Abarca las cuencas de los ríos Verde y Jate, al este y oeste respectivamente.
2. Salobreña. Incluye un amplio territorio, siendo la zona más importante en torno al río Guadalfeo, el valle del Río de la Toba y parte de la sierra del Jaral.
3. La sierra de Lujar.
4. La zona montañosa de la Contraviesa, con hábitat más numeroso y estable en las zonas orientadas al mar.

En la costa no existen apenas tierras llanas, por la presencia de una cadena montañosa paralela al mar, que hace que en pocos kilómetros se pase del nivel del mar hasta unos 2000 m. en el punto más alto. Esto ha generado unos asentamientos con áreas de cultivo terrazadas, de difícil comunicación y con un aprovechamiento máximo de los recursos

²¹ A. Gámir Sandoval «Organización de la defensa de la costa del reino de Granada». Edición Facsimil. Universidad de Granada. 1998.

hídricos, que son escasos y que normalmente discurren encajados y con trazados laberínticos y angostos.

La variedad litológica también ha condicionado, a la vez que se ha aprovechado, observándose generalmente la ocupación agrícola en tierras esquistosas, y las calizas para los asentamientos. Los sistemas agrícolas se han basado en la transformación del medio físico, creando un ecosistema propio, donde el agua es fundamental, y marca, por ejemplo, la diferencia entre los asentamientos medievales y los anteriores.

En líneas generales, existe un poblamiento intenso en época prehistórica, con abundantes yacimientos del neolítico, cobre y bronce.

Con la llegada de los fenicios y púnicos la economía se abre al exterior y el territorio se organiza en base a la agricultura, pesca y minería, extendiéndose esto hasta el mundo romano, que finalmente abarcando hábitat en zonas montañosas e interiores, y en el que se configuran algunas de las ciudades más importantes del sur peninsular.

En la primera época medieval hay referencias a la riqueza minera de la zona. El yacimiento más importante es el “Maraute” en Torre Nueva, conectado con el de “La Herrería “y con las minas del Cerro del Toro, situado por encima de Motril.

Los resultados de las excavaciones arqueológicas en estos y otros yacimientos han puesto de manifiesto una aparente interrupción del poblamiento en el periodo final del mundo romano hasta la época cordobesa. El proceso de desarticulación de las estructuras territoriales romanas, de gran perdurabilidad, supuso un abandono del hábitat en las zonas bajas y en las áreas relacionadas con el tráfico comercial y la explotación de los recursos. A cambio se observa un resurgir de los asentamientos en zonas más altas.

Manuel Ación habla de distintos tipos de asentamientos en altura, no del todo bien caracterizados que son:

- Refugios de comunidades campesinas.
- Los Husun de señores protofeudales.
- Establecimientos Árabo-berberes.
- Creaciones estatales.

En líneas generales las torres o castillos situados en el interior son más antiguos. Ejemplos de ello son:

- Rambla del Valenciano. Ocupado desde los siglos X-XI hasta época nazarí.
- Castillo de la Juliana: Siglo VIII. Los restos cerámicos aparecidos prueban una ocupación desde la primera época islámica, tal vez sobre un asentamiento

romano. En época medieval se han reconocido dos fases: época emiral y califal, y siglo XI hasta el periodo Taifa.

- Castillo de Olías. Vertiente suroeste de la sierra de Lujar. Cronológicamente abarca desde el siglo X al XV, aunque los restos cerámicos más abundantes son de los siglos XI y XII.

- Picos del Castillejo: La mayor parte de su conjunto cerámico corresponde a los siglos IX y XI.

- Cuerda del Jaral: fachada sur de la sierra de los Guájares. Por los restos cerámicos corresponde a los siglos IX y X.

- Pico Moscaril: Zona de Almuñecar. Adscrito cronológicamente, de forma genérica a época altomedieval.

- Peñón de los Castillejos: Yacimiento completo con cronología entre los siglos X y XIII, según la cerámica de superficie.

- La Rijana: Tiene varios elementos estructurales que van desde los siglos X-XI hasta el XV.

En el término municipal de Gualchos-Castell de Ferro, y más concretamente en las proximidades de esta última población, se localizan una serie de yacimientos arqueológicos, muchos de ellos catalogados durante las prospecciones llevadas a cabo desde 1985, formando parte del proyecto de investigación "Análisis de las secuencias de poblamiento medieval en la costa de Granada", bajo la dirección del profesor de la Universidad de Granada Antonio Malpica Cuello, adscribibles a diferentes épocas prehistóricas e históricas, lo que nos da a entender que esta zona costera estuvo habitada desde antiguo.

Así, tenemos yacimientos neolíticos, como "La Cueva de las Campanas"; romanos, como "El Cortijo de Juan de Dios" y "Los Chortales"; medievales, como "El Pico Águila", "Los Pastores" y "La Rijana", este último además con restos prehistóricos y romanos; y las torres atalayas de "Cambriles", del S. XVI, y "La Estancia", del S. XVIII.

ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LA INTERVENCIÓN

El acceso al lugar del estudio y de la documentación gráfica se realiza por la salida de la A-7 en dirección a Castell de Ferro o por la N-345 en dirección a Almería desde Motril, una vez en Castell de Ferro se toma dirección el Romeral y desde allí rumbo a Gualchos hasta llegar a un cruce con una carretera a la derecha y a la izquierda un camino de hormigón que sube. Se tiene que subir todo hasta cruzar un puente que se ubica sobre la

autovía del Mediterráneo A-7. Tiene una gran visibilidad del terreno que lo rodea y es de fácil acceso una vez conocido el camino.

Se procede a un estudio y documentación gráfica de la zona de estudio, para ello se ha efectuado un recorrido a pie observando, fotografiando. Dichas fotografías están georreferenciadas utilizando un GPS que se incorpora a la cámara fotográfica, y tomando datos con un GPS (Global Position Systems por sus siglas en inglés, Sistema de Posicionamiento Global) el modelo de GPS que se emplea para la obtención de los datos es un Garmin eTrex Touch 35. Con los datos obtenidos se elaboran unos tracks de las rutas efectuadas y además se toman unos way points con los puntos GPS de los lugares que se consideran tienen mayor interés para la investigación. Todos los datos obtenidos por el GPS se encontrarán y se entregarán a la administración competente en materia de patrimonio.

En el presente caso, teniendo en cuenta que el terreno no se encuentra abancalado y como no es objeto de cultivo, a excepción de los invernaderos que posee, se ha optado por dividir el conjunto del terreno a prospectar de acuerdo con lo que se puede ver en los planos y en el propio lugar. Para realizar la prospección, como ya hemos dicho anteriormente se va a proceder a dividir el terreno y de esta manera se actúa y se toman como áreas los hitos que se observan en el terreno. De esta manera se ha procedido a dividir el terreno en áreas que se han enumerado desde el área 1 hasta la área 5. Estas áreas están atendiendo al sistema de hitos que se encuentran en el lugar y que son fácilmente reconocibles en el área de estudio, dado que estamos en unos terrenos que no están aprovechados para uso agrícola. Se puede observar en la planimetría adjunta y las fotografías la existencia de ciertos puntos clave para la identificación de las áreas, los cuales van a ser utilizados como áreas para proceder a su prospección.

Dichos hitos que se utilizan para la división en áreas son la entrada a la finca que se encuentra en forma de bancales y es utilizada para soltar a los caballos, uno de los invernaderos, el segundo invernadero, la zona del cortijo antiguo y por último lo que se podría denominar monte. A continuación se va a proceder a identificar cada área y a describirla.

Fig. 3: Zonificación

Fuente propia

ÁREA 1: esta área tiene una superficie de 4306,47 metros cuadrados y una distancia de 0,31 km. Esta área coincide con la zona de acceso a la finca y próxima al cortijo actual que se utiliza. No se ha documentado nada que se pueda referenciar a excepción de una alberca de agua realizada en hormigón y que dataría de mediados o finales del siglo XX. Esta zona tiene un poco de pendiente siendo muy fácil de recorrer y ante la poca vegetación existente en este lugar también ha sido fácil la visualización de los posibles restos que hubieran en el lugar.

Limita al sur con el área 2, y por el norte tiene como límite el fin de la finca y el camino de acceso que lleva hasta ella.

ÁREA 2: dicha área tiene una superficie de 1,779 Ha. y una distancia de 0,56 km. Esta área coincide con el lugar de la suelta de los caballos y que por ese motivo está cercana al cortijo actual de la finca. En esta área se ha podido documentar una vértebra y dos piezas cerámicas, las cuales se han documentado mediante fotos georreferenciadas y por way points introducidos en el GPS que serán aportados en los anexos que se enviarán a la Delegación de Cultura de Granada. Aparte de los restos cerámicos y el hallazgo de un vértebra, también se han documentado una serie de muros de contención realizados para la separación en forma de bancales de la zona, el cuál posee unos tres bancales.

El área 2 limita al norte con el área 1, al oeste con el área 4 y al sur-suroeste con el área 3.

Fig. 4: Área 1 y 2

Fuente propia

ÁREA 3: tiene una superficie de 9828, 51 metros cuadrados y una distancia de 0,57 km. y limita al norte con las áreas 2 y 4 y al sur limita con la linde de la finca hacia una zona abrupta. En esta área, se encuentra el cortijo antiguo y se han podido documentar muchos muros de contención, una cueva que ante la abundante vegetación ha sido imposible acceder a ella, dos cartuchos de escopeta debido a que la finca es un coto de

caza y por último, se ha documentado una pieza cerámica. Todos los restos encontrados han sido georreferenciados y tomado sus puntos mediante el GPS. Aparte de eso no se ha documentado ningún resto significativo.

Al observar una serie de muros de contención, especialmente los muros que se han denominado en los puntos way points como muro de contención 5 y 6 con un límite en el corte vertical de una roca, y tras echar un vistazo al lugar con una visión espacial podemos interpretar que uniendo varias de esos muros. El lugar que se crea es una especie de planicie que podría haber albergado alguna construcción, es difícil de afirmar esto debido a la amplia y contundente vegetación existente en el lugar que no favorece el movimiento ni la visibilidad.

Fig. 5 y 6: Área 3

Fuente propia

ÁREA 4: esta área tiene una superficie de 8507,31 metros cuadrados y una distancia de 0,39 km., limita al este con el área 2, al sur con el área 3, al oeste con el área 5 y por el norte linda con el invernadero y el límite de la finca. En esta zona no se ha documentado ningún resto significativo, salvo una especie de abrevadero tallado en la roca que muy probablemente serviría para dar de beber a los animales de la finca, este al igual que todos los hallazgos interesantes y dignos de mención han sido georreferenciados y tomado los puntos mediante la utilización del GPS.

Fig. 7: Área 4

Fuente propia

ÁREA 5: esta área tiene una superficie de 3,9217 Ha. y una distancia 0,87 km. tiene como límites al este las áreas 3 y 4 y al norte, sur y oeste el propio límite de la finca. Tiene una fuerte pendiente por la parte oeste y al comienzo de la zona apenas se encuentra con pendiente. En esta zona se han documentado la existencia de lo que posiblemente sean abrevaderos o rebosaderos de agua, y lo que podría ser un gozne o quicialera o en su caso creada por la actividad natural, este descubrimiento se encuentra en la parte alta de la finca y al igual que todos los restos ha sido georreferenciado. No se han documentado restos cerámicos en esta zona.

Aparte de todo ello, se documenta la existencia del inicio de la construcción de un embalse, movimiento de rocas. Además de un muro de contención.

En lo alto de la finca y dado el control visual que se posee desde ese lugar es muy probable que hubiera un posible yacimiento en el lugar, a ello hay que unir todos los restos arqueológicos que se han documentado en los alrededores de esta finca, por eso no es de extrañar que en este lugar existiera algún yacimiento. Dado que la existencia de un yacimiento en todo el área 5 es a mi entender muy difícil de ubicar dado la gran pendiente que posee ese cerro, salvo en la zona alta del área 5 que posee una gran planicie que domina toda el área circundante.

En dicha zona, casi en lo alto de la finca nos encontramos con postes eléctricos, los cuales tienen una base de hormigón y junto a ellos se realizaron caminos de mantenimiento de estos poste. Todo ello, de poder haber habido algunos restos

arqueológicos en el lugar habrían sido arrasados por la construcción de los postes y los caminos de mantenimiento.

Fig. 8: Área 5

Fuente propia

Durante las labores de estudio y documentación se llevan a cabo la visualización del terreno. Al mismo tiempo se elabora un dossier fotográfico del terreno y las posibles estructuras que han surgido y conforme se realizan estos trabajos se toman datos por GPS, se toman también los datos GPS de la posición de la cerámica y cualquier objeto digno de referenciarse que han aparecido en el transcurso de los trabajos. A parte de tomar los puntos GPS, también se procede a diseñar la dirección que se ha tomado para llevar a cabo el estudio y la documentación gráfica gracias también al GPS volcando la información de los tracks a una carpeta anexa que se entregara a la Delegación Provincial de Cultura de Granada.

La visibilidad que se ha tenido durante las labores de prospección ha sido muy dificultosa en la partes donde se ubica el cerro, es decir, principalmente en el área 5, y partes del área 3 debido a la gran masa arbórea existente en estos lugares, los cuales al tratarse de retamas, tomillos, cardos, lentiscos, ulagas, todo ello a dificultado el acceso y visibilidad a las zonas objeto de estudio. Por otro lado, en las zonas cercanas a los invernaderos, los caminos, parte del cortijo viejo y el cortijo nuevo ha sido muy fácil el recorrido dado que la visibilidad era muy buena. Por estos motivos, el estudio y documentación gráfica ha tenido una visibilidad media, esto se debe a que gran parte de

las zonas que tienen poca visibilidad y otras que tienen una gran visibilidad. Aparte de la visibilidad hay que decir que en el área 5 aparte de la densa vegetación nos encontramos con la roca siendo aún más abrupto el camino por esta zona.

A continuación estimamos oportuno realizar una breve descripción de toda la actividad que realizamos durante el tiempo que duro la prospección, esta se realizará por una duración de 3 días empezando como es lógico con el comienzo de la actividad.

El primer día, antes de comenzar llamamos al inspector de cultura para comunicarle el comienzo de la actividad. Tras comunicar el inicio de la actividad empezamos por subir a lo alto de la finca, es decir al área 5, y una vez ya en esta zona activamos el GPS a la altura de un poste eléctrico que se sitúa en el límite norte de la finca, desde aquí comenzamos a subir no sin ciertas dificultades ya que como hemos dicho anteriormente nos encontramos con una densa vegetación arbustiva, y al mismo tiempo la visibilidad del suelo era complicada. Un poco más arriba de este poste eléctrico del que además posee un camino para el mantenimiento de este poste se ha documentado un roca con una serie de agujeros en ella que puede que halla sido hecho de forma natural o por el contrario se podría tratar de una obra humana (abrevadero o rebosadero de agua) (Fig. 10). Se sigue subiendo y en esta subida nos seguimos encontrando con mucha vegetación, más postes eléctricos con sus caminos de mantenimiento y lo que parecen ser rocas trabajadas de forma natural por el medio o hechas por humanos. En dicha ascensión aparte de la vegetación, nos encontramos con la roca vista y en algunos puntos parece que hacen como escaleras.

En la parte baja del área 5 nos encontramos con el comienzo de la realización de una balsa de agua y más hacia el sur de esta área nos encontramos con muros de contención. Siguiendo más hacia abajo en la prospección no metemos en el área 4 en el cuál no encontramos restos significativos, salvo el posible abrevadero encontrado al lado del camino que recorre toda la finca y que en esta zona pasa junto al invernadero.

Fig. 9: Abrevadero

Fuente propia

Fig. 10. Balsa de agua

Fuente propia

Tras este primer día, aparte de todo lo comentado podemos afirmar que la finca tiene una amplia actividad animal por la gran cantidad de coprolitos encontrados durante la

prospección, como en la remoción del suelo. Entre los animales que hemos podido identificar en esta finca están las cabras y los jabalíes, esta identificación se ha debido gracias a los coprolitos encontrados el cuál sabemos que son de cabra por la forma y por otro lado gracias a la remoción del suelo podemos intuir que nos encontramos ante jabalíes, debido al destrozo causado en la tierra con motivo de rebuscar con los hocicos.

Pasando al segundo día, se empieza a prospeccar por el área 3 que es en dónde se ubica el cortijo antiguo. En una parte de esta zona es fácil el acceso y tiene buena visibilidad sobre todo la zona cercana al cortijo antiguo en dónde gracias a esa gran visibilidad se han documentado un par de cartuchos de escopeta debido a que esta finca es también un coto de caza y además de eso se ha documentado una pieza cerámica (Fig. 16). Entrando en la zona con menos visibilidad y más trabajoso para poder moverse se han documentado muchos muros de contención, en un total de 7, de los cuáles, los muros de contención 5 y 6 como se han denominado en los way points del GPS y junto con el aprovechamiento de un corte vertical en la roca, juntando toda esta línea nos daría una especie de planicie casi en forma de triángulo que podría albergar estructuras. Se ha documentado además una cueva que como se puede en la Fig. 11 tiene un acceso complicado sino vas con las herramientas adecuadas de espeleología, además de la dificultad del propio terreno dada la abundancia de vegetación de tipo matorral que existe en la zona.

Fig. 11. Cueva

Fuente propia

A continuación, pasamos al área 2 que es el lugar en dónde se encuentra el cortijo actual y en dónde se sueltan a los caballos. Esta zona está dividida en paratas mantenidas con muros de contención realizados en piedra seca. En esta área se han documentado dos piezas cerámicas (Figs. 17 y 18), así como la aparición de una vértebra.

Fig. 12: Vértebra

Fuente propia

Finalmente en el último día se ha procedido a prospectar las áreas que quedaban, es decir, el área 1 y a revisar un poco más el área 5 en su parte más superior y ya que estábamos, decidimos volver a realizar el barrido de la zona. En el área 1 no se ha documentado gran cosa salvo la alberca de agua realizada en hormigón. Ya en la parte superior del área 5 aparte de documentar los caminos de mantenimiento de los postes eléctricos, se documentó en la planicie del cerro (en lo más alto y coronando el cerro) lo que podría ser una quicialera o gozne.

Todos los hallazgos que se han descrito durante los trabajos de prospección han sido documentados mediante fotografía referenciada con GPS y con los way points que genera los puntos mediante el GPS.

Con todo esto se dio por terminada la prospección y se comunicó su finalización al inspector de Cultura.

Materiales y otros hallazgos

Los principales hallazgos que se han producido a lo largo de toda la prospección han sido todos los muros de contención hallados, todos los cuales están georreferenciados y los que como se ven en todas las fotos realizadas de los muros y en las muestras que pongo aquí están realizados en cuerda seca con la colocación de piedra sobre piedra sin ningún tipo de mortero que los sustente.

Fig. 13: Muro de contención

Fuente propia

Pasando a otro tipo de descubrimiento, me quiero detener en los posibles abrevaderos o revosaderos de agua trabajados sobre la roca que han aparecido en el área 5 y en el área 4. Y también en la posibilidad de la aparición en la zona 5 de un posible gozne o quicialera.

Fig. 14: Abrevadero o rebosadero

Fuente propia

Fig. 15: gozne o quicialera

Fuente propia

Pasando a hablar de materiales cerámicos aparecidos durante las labores de prospección, sólo hay que decir la casi nula aparición de restos cerámicos salvo en las áreas 2 y 3 coincidiendo con la existencia en las zonas cercanas de los cortijo nuevo y viejo. Hechando un vistazo a las piezas cerámicas encontradas en estos lugares podemos afirmar que las tres piezas de cerámica que se han documentado datan de época moderna o contemporánea y una de ellas creemos que es de fajalauza por la decoración

que presenta en el borde que conserva. Las otras dos piezas son de barniz blanco, siendo también de época moderna o contemporánea.

Fig. 16: Cerámica

Fuente propia

Fig. 17: Cerámica

Fuente propia

Fig. 18: Cerámica

Fuente propia

Analizando las piezas cerámicas encontradas durante las labores de prospección podemos decir que las cerámicas encontradas en el área 2 son dos fragmentos que se pueden categorizar como amorfos (Figs. 17 y 18) los cuáles es difícil de saber a que parte de la pieza cerámica corresponde y que se encuentran con un barniz blanco.

Por otro lado, la última pieza cerámica encontrada se puede afirmar que corresponde al borde de la pieza porque presenta una curvatura en forma de borde (Fig. 16), dicha pieza fue encontrada en el área 3. Esta pieza se puede intuir que está decorada con motivos florales con un barniz azul para la figuras y blanco para el fondo, por lo que nos podemos encontrar ante una pieza de facturación de fajalauza.

Cómo ya se ha dicho más arriba, nos encontramos ante piezas cerámicas de época moderna o contemporánea, aunque me declino por decir que se tratan de cerámicas de época contemporánea. Aparte de todo ello, es difícil saber la clasificación de estas piezas dada la poca cantidad de la que poseemos y por que la mayoría de estas piezas son amorfas.

En la misma área en donde se encontraron las piezas cerámicas, es decir, en el área 2 también se halló un trozo de hueso. Este hueso se trata de una vértebra de caprino (Cabra) o tal vez de suido (Jabalí/Cerdo) (Fig. 12).

CONCLUSIONES

Tras realizar el estudio y documentación de yacimientos en nuestra zona de estudio podemos llegar a afirmar que nos podemos encontrar ante restos arqueológicos de un posible yacimiento arqueológico en la zona, debido a que en los alrededores se han documentado diferentes yacimientos arqueológicos como muy bien hemos descrito en el análisis histórico. Se ha llegado a esta conclusión por la aparición de posibles restos tallados en las rocas a modo de abrevaderos o rebosaderos de agua, así como una posible identificación en la parte alta del cerro objeto de nuestro estudio (Área 5) de una quicialera o gozne. A pesar de ello, la cantidad de cerámica aparecida en la zona de estudio no es muy significativa, solo contando con tres piezas cerámicas que principalmente datan de época moderna o contemporánea. Esta poca cantidad de cerámica aparecida se puede deber a la alta inclinación del terreno y a la densa vegetación que dificultaba el acceso y la visibilidad del terreno.

Se puede ver cómo en alguna zona, por el paso del camino se han construido algún muro de contención o se han destrozado los previamente existentes quedando una parte del muro en el límite del camino.

Suelen aparecer en casi todas las zonas estudiadas muros de contención que muy probablemente fueron utilizadas en su tiempo para labores agrícolas o sujeción del terreno. Dichos muros fueron construidos con la técnica de cuerda seca.

El aparato gráfico que presentamos recoge los distintos niveles de concentración de material cerámico, que es la principal huella que ha llegado hasta nosotros, así como los restos animales, las diferentes construcciones como pueden ser los muros de contención realizados por la mano del hombre y demás útiles o materiales que el hombre emplea como en nuestro caso podemos referirnos a la aparición de cartuchos de escopeta. No se observa, pues, un núcleo de concentración clara, que demuestre claramente que es un área ocupada por habitación humana, de todo lo documentado se puede intuir por las posibles rocas talladas a modo de abrevadero y la aparición de un posible gozne en la parte superior del área 5 que nos encontramos ante la presencia de un posible hábitat, aparte de ello, también es importante el gran control visual que se posee de todo el territorio desde la zona alta (área 5).

Fig. 19. Way points

Fuente propia

Así pues, dada la cercanía de yacimientos arqueológicos en las proximidades de la finca con respecto al espacio en donde se quiere intervenir, se recomienda que para la futura realización de los caminos de acceso a dicha finca y durante las labores necesarias se proceda a realizar un seguimiento de los trabajos, para dotar a esta zona de una protección adecuada a causa de la cercanía de yacimientos arqueológicos. Esta medida de control es, pues, altamente recomendable.